

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH PRINSIPIAL SXEMALARI

Dots. Shuhratjon Xidirov

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058442>

Texnologiyaning yutuqlari bilan texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish ko'plab sohalarda juda muhim bo'lib qoldi. Avtomatlashtirish umumiy samaradorlikni oshirish bilan birga jarayonlar va ishlab chiqarish sifatini yaxshilashni ko'zda tutadi. Avtomatlashtirishning bir jihati - bu maqsadga muvofiq avtomatlashtirish jarayoni uchun eng samarali boshqaruv nuqtalari loyihasini yaratadigan prinsipial sxemalardan foydalanishdir. Printsipial sxema avtomatlashtirish potentsialini maksimal darajada oshirish, asoratlarni minimallashtirish va tashkilot ichidagi unumdorlikni oshirish uchun holistik yechimning bir qismi sifatida ishlab chiqiladi. Ushbu maqolada texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda prinsipial sxemalar va ularning ta'sirini tadqiq qilamiz.

Jarayonning identifikatsiyasi

Prinsipial sxemalarni ishlab chiqishda birinchi qadam avtomatlashtiriladigan jarayonni aniqlashdir. Ushbu jarayon joriy jarayon bo'yicha ma'lumotlarni to'plashni, tanqidiy qadamlarni tahlil qilishni va qaysi qismlarni avtomatlashtirishni talab qilishini aniqlashni nazarda tutadi. Jarayonni ushbu keng qamrovli tushunish avtomatlashtirishning asosiy yo'nalishlarini aniqlashda va mumkin bo'lgan xatolarni minimallashtirishda juda muhimdir.

Printsipial sxemani loyihalash

Jarayonning ikkinchi qadami texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning prinsipial sxemasini ishlab chiqmoqda. Ushbu sxema butun avtomatlashtirish jarayonini, shu jumladan kirish nuqtalarini, algoritmi, chiqishni, sensorli tizimlarni va talab qilinadigan dasturiy ta'minot va apparat tarkibiy qismlarini batafsil bayon qiluvchi oqim sxemasi yoki sxemani o'z ichiga oladi. Sxema avtomatlashtirish jarayonini aniq tushunishga imkon beradi, bu esa xarajatlarni kamaytirishga, yanada samarali xizmat ko'rsatishga va samaradorlikning oshishiga olib keladi.

Printsipial sxemani amalga oshirish

Prinsipial sxemani ishlab chiqqandan so'ng keyingi qadam tizimni amalga oshirishdir. Ushbu jarayon sensorlar, kontrollerlar, aktuatorlar va mavjud infratuzilmaga har qanday zarur qo'shimchalarni o'z ichiga olgan zarur dasturiy ta'minot va apparat komponentlarini o'rnatishni nazarda tutadi. Samarali amalga oshirish tizimning mavjud texnologik jarayonga jadal o'tishi va integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Sinov va tasdiqlash

Jarayonning yakuniy qadami sinov va tasdiqlashdir. Yangi avtomatlashtirilgan texnologik jarayon keng ko'lamli sinov va tekshirishga, shuningdek, uning optimal ishlashini ta'minlash uchun muammolarni bartaraf etishga duchor bo'ladi. Bu muayyan tarkibiy qismlarning mos kelishini ta'minlaydi, foydalanilayotgan ma'lumotlar to'g'ri hujjatlashtirilgan va chiqish ma'lumotlari kutilganidek bo'ladi.

Avtomatlashtirishning prinsipial sxemasi loyihaning asosiy texnikaviy hujjati bo'lib, u texnologik qurilmaning avtomatlashtirish darajasi va prinsipini ko'rsatadi. Bunda boshqarish tizimini tuzishning bosh bosqichida qabul qilingan barcha prinsipial yechimlar o'z ifodasini topadi. Chizma boshqarish obyekti, nazorat, rostdash, dasturli boshqarish,

signalizatsiya, blokirovka, himoya va avtomatlashtirishda ishlatiladigan vositalar haqida tushuncha berishi lozim. Odatda signalizatsiya, blokirovka va himoya maxsus chizmalarda kengaytirib beriladi. Prinsipial chizmalarda boshqarish organlari va kommunikatsiyalar bilan birga texnologik qurilmalarning chizmasi, avtomatlashtirish vositalarini, texnologik agregatlarning turli qurilmalari bilan avtomatlashtirish vositalari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarni sxematik ko'rsatiladi. Avtomatlashtirish masalalari texnologik vositalardan foydalanib hal etiladi, bu vositalarga tanlangan qurilmalar, dastlabki axborotni aniqlovchi vositalar, axborotni almashtirish va qayta ishlov berish vositalari, xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga axborotni tanishtirish va chiqarib berish vositalari hamda yordamchi vositalar kiradi. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish sxemalarini (TJAS) ishlab chiqishda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim: 1. Avtomatlashtirishning texnik vositalarini tanlashda texnologik jarayoning xarakterini, jarayonning yong'inga va portlashga moyilligini; atrof muhitning zaharliligini va agressivligini; oichanayotgan muhitning fizik - kimyoviy xossalarni va parametrlarini; oichash o'zgartirishlarining o'rnatilgan joyidan nazorat va boshqaruv punktlarigacha axborot signallarini uzatish uzoqligini (masofasini), boshqarish tizimiga ishonchliligi, aniqligi va tez ta'sir ko'rsatishi xususidagi talablarni hisobga olish zarur. 2. TJAS avtomatlashtirishning HT ning seriyalab ishlab chiqariladigan vositalari asosida qurilishi kerak; bunda qo'shilishi (birikmasi) soddaligi, o'zaro bog'lanuvchanligi, shchitlarda va boshqaruv pultlarida joylanishi qulayligi bilan ifodalanuvchi bixillashtirilgan tizimlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. 3. Avtomatlashtirish tizimlari faqat seriyalab chiqarilgan apparatura asosidagina yasalishi mumkin bo'lmagan hollarda loyihalash jarayonida yangi avtomatlashtirish vositalarini ishlab chiqish uchun texnik vazifalar beriladi. 4. Yordamchi energiyadan (elektr yoki pnevmatik) foydalanuvchi avtomatlashtirish vositalarini tanlash avtomatlashtiriladigan obyektning yong'in chiqishi va portlashga xavflilik sharoitlari bilan, axborot va boshqarish signallarining tez ishlashi va uzatish masofasiga qo'yiladigan talablar bilan belgilanadi. 5. Dispetcherlik shchitlari va pultlarida o'rnatiladigan signalizatsiya va boshqarish asboblari va apparaturasi miqdori cheklangan bo'lishi kerak. Apparaturaning ortiqcha (ko'p) bo'lishi xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning diqqat-e'tiborini texnologik jarayonning kechishini belgilovchi asosiy avtomatlashtirish vositalaridan chetga tortadi, qurilmani ishlatishni murakkablashtiradi, uning tannarxini oshirib yuboradi. 6. TJASni ishlab chiqishda tizimdagi boshqarish vazifalarini orttira borish imkonini hisobga olish kerak

Xulosa

Xulosa qilib, prinsipial sxemalar texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishning orqa miyasi bo'lib xizmat qiladi. Sanoat o'rnatishda samarali joylashtirish orqali jarayonni soddalashtirish mumkin, natijada operatsion xarajatlar kamayadi, samaradorlikni oshiradi va ishlab chiqarish samaradorligi oshadi. Bundan tashqari, samarali ishlab chiqilgan va amalga oshirilgan prinsipial sxema yaxshiroq rejalashtirish, yanada samarali qaror qabul qilishga olib keladi va ishlab chiqarish xatolari ehtimolini kamaytiradi. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishni kelajakda rivojlantirishda prinsipial sxemalarni ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish juda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Linger R., Teoriya i praktika strukturnogo programmirovaniya M., Mir, 1985.

2. N.R. YUSUPBEKOV, B.I. MUHAMMEDOV, SH.M. G'ULOMOB TEXNOLOGIK JARAYONLARNI NAZORAT QILISH VA AVTOMATLASHTIRISH " O'QITUVCHI NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI T O S H K E N T - 2011
3. Foks Dj. "Programmnoe obespechenie i ego razrabotka". Per. s angl. M.: Mir, 1985.
4. S.S. Gulomov. "Iqtisodiy informatika". Toshkent 1999 y.

INNOVATIVE
ACADEMY